

**ИЗУЧЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИХ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА**

Турдалиева П. К.

Доктор философии (PhD) по химическим наукам, доцент кафедры химии Ферганского государственного университета, Узбекистан, г. Фергана

E-mail: parizod70@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012624>

Аннотация. В составе вегетативных органов 20 видов лекарственных растений, произрастающих на территории Ферганской долины, определено количество 38 элементов и выявлены следующие закономерности: а) растения, в составе вегетативных органов, концентрируют элементов в порядке $K, Ca, Mg, Cl (\pm 1000 \text{ мг/кг}), Fe, Na, Sr (\pm 100) \text{ мг/кг}), Mn, Cr, Ni, Cu, Zn, Rb, Ba (\pm 10) \text{ мг/кг})$ и $Mo, Br (\pm 1 \text{ мг/кг})$ и количество остальных элементов меньше $< 1 \text{ мг/кг}$. в) лекарственные растения в своей жизнедеятельности в органах накапливают больше всего элементов, необходимых для организма человека и являющиеся элементами жизни. По изучению распространения химических элементов в исследуемых растениях в зависимости от расположения в Периодической системе Д.И. Менделеева выявлены следующие закономерности: а) химические элементы в вегетативных органах растений количественно накапливаются по следующему принципу: по периодам в порядке $s > d > p > f$. в) с увеличением заряда ядра атомов по группам Периодической таблицы накопление d и p - элементов в органах растений уменьшается. с) с увеличением заряда ядра атомов элементов s элементов по группам начиная с элементов 3-его периода (Na, Mg) повышается переходя на элементы 4-ого периода (K, Ca), затем понижается количество элементов в органах растений до элементов 6 периода (Cs, Ba).

Ключевые слова: лекарственные растения, Периодическая таблица Д.И. Менделеева, химические элементы, микроэлементоз

Введение.

Развитие знаний об элементном составе человеческого организма и значении биоэлементов для жизни и здоровья человека тесно связано с именами великих учёных, исследователей (химиков, биологов и медиков) – М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова, В.И. Вернадского, А.П. Виноградова, А.П. Авцына и многих других [1].

Химические элементы в свободном состоянии и в виде множества химических соединений входят в состав всех клеток и тканей человеческого организма, являются важнейшими катализаторами различных биохимических реакций, непререкаемыми и незаменимыми участниками процессов роста и развития организма, обмена веществ, адаптации к меняющимся условиям окружающей среды [2]. Установлена исключительная роль $Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co, Cr, Se$ и I в обеспечении жизнедеятельности, которые являются из обязательных компонентов организма человека, т.е. относятся к жизненно необходимым биоэлементам, входящие в структуры и активные центры ферментов [3].

Нужно отметить, что к «металлам жизни» относятся десять металлов: $Na, K, Ca, Mg, Fe, Co, Mn, Zn, Cu, Mo$, которые жизненно необходимы каждому человеку для его

нормальной жизнедеятельности [4]. А также, микроэлементы такие, как Be, Ba, As, Pb, Cd, Hg, Bi, Tl являются элементами – токсикантами.

При нехватке биоэлементов в организме человека, очевидно нарушается баланс, в итоге появляются патологические изменения жизненных процессов, т.е. биоэлементоз [5].

В настоящее время для коррекции различных биоэлементозов наравне синтетических лекарственных препаратов используют также и лекарственные растения, которые в своей жизнедеятельности накапливают большое количество биоэлементов, необходимых для организма [6,7]. При лечении различных заболеваний также используют биологически-активные добавки к пище, которые создаются на основе лекарственных растений [8].

Целью исследования являлось изучить элементный состав лекарственных растений Ферганской долины в зависимости от расположения их в Периодической системе Д.И. Менделеева.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить элементный состав лекарственных растений Ферганской долины.
2. Изучить распространение химических элементов в исследуемых растениях в зависимости от расположения их в Периодической системе Д.И. Менделеева.

Материалы и методы исследования.

Материалом для исследования служили вегетативные органы 40 видов лекарственных растений, собранные из экологически чистого региона Ферганской долины с. Вуадиль, августа месяца, в период цветения, так как большее накопление элементов наблюдается именно в этом периоде.

Количественное определение элементов в составе исследуемых лекарственных растений осуществлялось по методике инструментально нейтронно-активационного анализа в аналитической лаборатории научно-исследовательского института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение.

В различных вегетативных органах исследуемых лекарственных растений было определено количество 38 элементов. Результаты исследований в пересчете на абсолютно сухое сырье приведены в таблицах и графиках в виде диаграмм.

В таблице 1 приведены результаты по изучению среднего количества элементов в составе вегетативных органов всех лекарственных растений, взятых для исследования.

Для облегчения обсуждения результатов по количеству элементов в исследуемых в ходе работы растений, был произведен перерасчет полученных результатов в среднее значение количества элементов, накапливаемых растениями и в работе показан в виде Периодической таблицы Д.И. Менделеева (короткая и удлиненная форма) (Табл. 4-6).

Итак, из таблицы 1 видно, что растения больше всего в органах концентрируют таких элементов, как K, Ca, Mg, Cl (± 1000 мг/кг), Fe, Na, Sr (± 100) мг/кг), Mn, Cr, Ni, Cu, Zn, Rb, Ba (± 10) мг/кг) и Mo, Br (± 1 мг/кг) и меньше <1 мг/кг остальные элементы, определённые в ходе исследования. Следовательно, можно прийти к заключению, что лекарственные растения в своей жизнедеятельности в органах накапливают больше всего элементов, необходимых для организма человека и являются эссенциальными, т.е. элементами жизни.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Элементы в органах лекарственных растений накапливаются в зависимости от расположения элементов в Периодической таблице Д.И. Менделеева в следующем порядке:

По периодам Периодической таблицы: (Табл. 1):

- **s** – элементы 4-ого периода (K, Ca) с увеличением заряда ядра количество элемента уменьшается, а элементы остальных 3, 5, 6 периодов, с увеличением заряда ядра увеличивается количество элементов в составе растений;
- **p** – элементы 4-ого периода (мышьяк, селен, бром) также с увеличением заряда ядра количество элемента увеличивается в органах растений;
- **d** – элементы: в 4- периоде, начиная со скандия по периоду количество элемента увеличивается до 8 ой группы элементов (Fe), затем понижается до кобальта, а дальше также увеличивается до конца 4-ого ряда элементов, а d - элементы 5-ого ряда этого же периода (Cu и Zn) и 9-го ряда 6-ого периода (золото, ртуть) количественно увеличиваются по периоду, т.е. с увеличением заряда ядра наблюдается увеличение их количеств в составе органов растений;

Таблица 1

**Среднее количество элементов в составе вегетативных органов растений
Ферганской долины (в мг/кг)**

(расположение количества элементов в короткой форме таблицы Д.И. Менделеева)

периоды	ряды	ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1	1										
2	2										
3	3	Na	Mg						Cl		
		681	4397						2911		
4	4	K	Ca	Sc			Cr	Mn	Fe	Co	Ni
		23217	14706	0,2			8,2	34,4	761	0,46	26,6
5	5	Cu	Zn			As	Se	Br			
		12,3	37,7			0,42	0,53	7,32			
6	6	Rb	Sr				Mo				
		22,62	187,1				2,36				
7	7	Ag	Cd			Sb					
		<0,1	<0,1			0,14					
8	8	Cs	Ba	*	Hf	Ta					
		0,25	72		0,1	0,024					
9	9	Au	Hg								
		0,0019	0,087								
10	10			**							
ЛАНТАНОИДЫ											
*		La	Ce	Nd	Sm	Eu	Tb	Yb	Lu		
		0,7	0,5	<0,1	0,075	0,028	0,024	0,02	0,006		
АКТИНОИДЫ											

Таблица 2

**Среднее количество элементов в составе вегетативных органов растений
Ферганской долины (в мг/кг)**

(расположение количества элементов в (удлинённом) современном виде таблицы)

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX
Na	Mg																Cl	
681	4397																2911	
K	Ca	Sc			Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn			As	Se	Br		
23217	14706	0,2			8,2	34,4	761	0,46	26,6	12,3	37,7			0,42	0,53	7,32		
Rb	Sr				Mo					Ag	Cd			Sb				
22,62	187,1				2,36					<0,1	<0,1			0,14				
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta						Au	Hg							
0,25	72	0,006	0,1	0,024						0,0019	0,087							
		La	Ce		Nd		Sm	Eu		Tb				Yb				
		0,7	0,5		<0,1		0,075	0,028		0,024				0,02				
			Th		U													
			0,38		0,26													

Таблица 3

Среднее значение количества элементов 4 - периода в Периодической системе Д.И. Менделеева

Элементы 4- периода	s		d								p		
	K	Ca	Sc	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	As	Se	Br
Количество (в мг/кг)	23217	14706	0,2	8,2	34,4	76	0,46	26,6	12,3	37,7	0,42	0,53	7,32
Среднее количество элементов (в мг/кг)	18962		110,1								2,75		
Закономерность	s (18962) > d (110,1) > p (2,75)												

Таблица 4

Среднее значение количества элементов 5 - периода в Периодической системе Д.И. Менделеева

Элементы 5- периода	s		d			p	
	Rb	Sr	Mo	Ag	Cd	Sb	
количество (в мг/кг)	22,62	187,1	2,36	<0,1	<0,1	0,14	
Среднее количество элементов (в мг/кг)	104,9		2,36			0,14	
Закономерность	s (104,9) > d (2,36) > p (0,14)						

Таблица 5

Среднее значение количества элементов 6 - периода в Периодической системе Д.И. Менделеева

Элементы 6- периода	s		f							d				
	Cs	Ba	La	Ce	Nd	Sm	Eu	Tb	Yb	Lu	Hf	Ta	Au	Hg
количество (в мг/кг)	0,25	72	0,7	0,5	<0,1	0,075	0,028	0,024	0,02	0,006	0,1	0,024	0,0019	0,087
Среднее количество элементов (в	36,13		0,2245							0,04378				

- **f** – элементы (лантаноиды) : с увеличением заряда ядра уменьшается количество элементов в составе органов растений (Рис.1);

- **f** – элементы (актиноиды): переходя от Th (0,38) к U (0,26) наблюдается уменьшение количества элемента, т.е. тоже с увеличением заряда ядра уменьшается количество элементов в составе растений.

По группам в Периодической таблице: (Табл. 2)

- **s** – элементы металлы первой и второй группы в периодической таблице (Na, K, Rb, Cs) начиная с натрия к калию увеличивается, затем понижается до цезия, во второй группе также переходя с элемента магния к кальцию наблюдается повышение, затем с кальция до бария уменьшается, т.е. в обеих группах с увеличением заряда ядра атомов элемента по группам начиная с элементов 3-его периода (Na, Mg) сначала повышается переходя на элементы 4-ого периода (K, Ca), затем понижается количество элементов в органах растений до элементов 6 периода (Cs, Ba).

- **d** – элементы: Sc > Lu , Cr > Mo, Cu > Ag > Au, Zn > Cd > Hg. По всем группам Периодической таблицы с увеличением заряда ядра атомов элементов накопление элементов в органах растений уменьшается. Вывод: с увеличением заряда ядра атомов d - элементов по всем группам Периодической таблицы накопление d - элементов в органах растений уменьшается в порядке: Sc > Lu , Cr > Mo, Cu > Ag > Au, Zn > Cd > Hg.

- **p** - элементы: в Периодической таблице по группам сверху вниз уменьшается накопление элементов: As > Sb, Cl > Br. Из таблицы видно, что p – элементы 6 - 7 группы также, как d – элементы в органах растений накапливаются по следующему критерию: по всем группам Периодической таблицы с увеличением заряда ядра атомов элементов накопление элементов в органах растений уменьшается.

Далее изучалось накопление элементов в органах растений по семействам, указанным в Периодической системе Д.И. Менделеева (Табл.3-5):

4 – период: s (18962) > d (110,1) > p (2,75)

5 – период: s (104,9) > d (2,36) > p (0,14)

6- период: s (36,13) > f (0,2245) > d (0,04378)

В результате исследования была выявлена следующая закономерность (по Периодической системе Д.И. Менделеева) по накоплению вегетативными органами растений элементов: s (18962) > d (110,1) > p (2,75) > f (0,2245)

Выводы:

1. В составе вегетативных органов 20 видов лекарственных растений, произрастающих на территории Ферганской долины, определено количество 38 элементов и выявлены следующие закономерности:

а) растения, в составе вегетативных органов, концентрируют элементов в порядке K, Ca, Mg, Cl (± 1000 мг/кг), Fe, Na, Sr (± 100) мг/кг), Mn, Cr, Ni, Cu, Zn, Rb, Ba (± 10) мг/кг) и Mo, Br (± 1 мг/кг) и количество остальных элементов, изученных в ходе исследования меньше <1 мг/кг.

б) лекарственные растения в своей жизнедеятельности в органах накапливают больше всего элементов, необходимых для организма человека и являющиеся эссенциальными, т.е. элементами жизни.

2. По изучению распространения химических элементов в исследуемых растениях в зависимости от расположения в Периодической системе Д.И. Менделеева выявлены следующие закономерности:

а) Химические элементы в вегетативных органах растений количественно накапливаются по следующему принципу: по периодам в порядке $s > d > p > f$.

б) С увеличением заряда ядра атомов d и p - элементов по группам Периодической таблицы накопление d и p - элементов в органах растений уменьшается.

с) с увеличением заряда ядра атомов элементов s элементов по группам начиная с элементов 3-его периода (Na, Mg) повышается переходя на элементы 4-ого периода (K, Ca), затем понижается количество элементов в органах растений до элементов 6 периода (Cs, Ba).

REFERENCES

1. Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементология – новый термин или новое научное направление? Вестник ОГУ. 2005. №2. С.4-8.
2. Скальный А. В., Рудаков И. А. Биоэлементы в медицине. — Оникс 21 век, Мир, 2004. — С. 18—23. — ISBN 5-329-00930-8.
3. [Скальный А.В.](#) Биологическая роль макро- и микроэлементов у человека и животных. — Санкт-Петербург: Наука, 2008.
4. Скальный А.В. Микроэлементы: бодрость, здоровье, долголетие. — 2019. Издательство Перо - С.11.
5. Турдалиева П.К. Создание лечебных сборов из растений Ферганской долины и перспективы применения их для коррекции биоэлементозов// II-ая Международная научно-практическая конференция «Роль женщин-ученых в развитии науки, инноваций и технологий» Душанбе. — 2021. — С. 106-109.
6. Игамбердиева П.К., Данилова Е. А., Осинская Н.С. Исследование макро- и микроэлементного состава лекарственных растений южной Ферганы и перспективы применения их при лечении заболеваний// Журнал Микроэлементы в медицине 2016. — №3. — С.48-53.
7. Игамбердиева П.К. и др. Исследование макро- и микроэлементного состава лекарственных растений Южной Ферганы и перспективы применения их при лечении заболеваний// Фармацевтический журнал Узбекистана. Ташкент. — 2015. №3. — С. 7-11.
8. Турдалиева П.К. Создание растительного лечебного сбора, применяемого для профилактики и лечения заболеваний сердца// Журнал *Universum: химия и биология* —2021. — 12(90).